

САРЫГУЛ БАҲАДЫРОВА – ИЛИМПАЗ ҲӘМ ЖАЗЫҰШЫ

Бекбергенова Мария Досбергеновна

Эжинияз атындағы Нөкис мамлекетлик педагогика институты

Аннотация: Мақалада С.Баҳадырованың прозасында образлардың жасалыуы ҳәм көркем сөз шеберлиги сөз етилген. Жазыушының «Ҳаяллар», «Бала- белдиң димары», «Рәўшан», «Ағайин» ҳәм т.б. шығармаларындағы образлардың жасалыуы усуллары көркем баянланған. С.Баҳадырова прозасында ана образының жасалыуы өзгешелиги жазыушы К.Султановтың «Ақ дәрья» романында Назлы кемпир, Г.Есемуратованың «Жийрен» повестиндеги аналар образлары менен салыстырмалы үйренилген. Сондай-ақ жазыушының шығармаларында қахарманлардың руўхый дүньясы шебер сүүретленген.

Таяныш сөзлер: образ, тема, сюжет, стиль, шеберлик, типология

Аннотация: В статье рассматриваются методы создания художественных образов в творчестве С.Бахадировой. Писательские «Ҳаяллар», «Бала – белдиң димары», «Рәўшан», «Ағайин» и др. художественно описаны приемы создания образов в его произведениях. Характеристики образа матери в прозе С.Бахадировой сопоставлены с образами матери в романе «Ақдарья» писателя К.Султанова, с образами матери в повести «Жийрен» Г.Есемуратовой. Также описана художественная сущность произведений писателя.

Ключевые слова: образ, тема, сюжет, стиль, мастерство, типология

Abstract: The article describes the creation of images and the mastery of literary expression in the prose of S. Bakhadirova. The methods of creating images in the author's works such as «Hayallar», «Bala – beldiñ dimarı», «Rawshan», «Ağayin» and others are described in detail. The originality of the image of the mother in S. Bakhadirova's prose is comparable to the image of the tender old woman in the novel "Aqdarya" by K.Sultanov, and the images of the mother in the novel "Jiyren" by G. Esemuratova. Also, the writer's works skillfully depict the spiritual world of the heroes.

Key words: image, theme, plot, style, skill, typology

Жазыушы ҳәм илимпаз Сарыгул Баҳадырова 1944-жылы Қараөзек районында туўылған. Аўыллық орта мектепти 1962-жылы тамамлап, Қарақалпақ мамлекетлик педагогикалық институтына оқыуға киреди.

1967-70-жыллары Ташкентте Өзбекстан Илимлер академиясының аспирантурасында оқыды ҳәм 1970-жылы «Ҳәзирги қарақалпақ гүрриңлери» деген темада кандидатлық диссертациясын жақлады. Соннан баслап ол Өзбекстан Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлиминиң Н.Дәўқараев атындағы тил ҳәм әдебият институтында илимий хызметкер, бөлим баслығы лаўазымларында иследи.

Сарыгүл Баҳадырова 1985-жылы «Фольклор хэм қарақалпақ совет прозасы» деген темада докторлық диссертация жумысын жақлады. 1991-жылдан 2009-жылға шекем Н.Дәўқараев атындағы тил хэм әдебиат институтының директоры лаўазымында иследи. Ол 1996-жылдан баслап Қарақалпақстан Жазыўшылар аўқамының ағзасы.

Сарыгүл Баҳадырова «Хаяллар», «Өмир сабағы», «Тәғдир», «Кешиккен солдат» повесть хэм романлардың, сондай-ақ бир қатар «Аннама хат», «Бала-белдиң димары», «Ағайин» хэм т.б. гүрриңлердиң авторы. Ол Қарақалпақстан Жаслар аўқамы сыйлығының лауреаты.

С.Баҳадырованың «Роман хэм дәўир», «Фольклор хэм қарақалпақ совет прозасы», «Китаби дедем қорқыт», «Қоблан», «Едиге» хэм «хәзирги әдебиат хаққында ойлар» атлы илимий мийнетлери бар.

Сарыгүл Баҳадырова Беруний атындағы Өзбекстан Республикасының мәмлекетлик сыйлығының лауреаты.

XX әсирдиң 60-70-жыллары қарақалпақ әдебиятында көркем шығармалар жазатуғын хэм соның менен бирге, илимий-изертлеў жумысларын алып баратуғын көркем сөз шеберлери дөретиўшилиқ майданға келди. Сарыгүл Баҳадырованы солардың бири сыпатында атап көрсетиўге болады. Бул кубылыс қарақалпақ миллий әдебиятындағы жеке өзине тән өзгешелик болып есапланады. Усы өзгешеликке ийе С.Баҳадырова қарақалпақ прозасында әхмийетли мәселелерди көтерип, қурамалы образларды жасап, миллий әдебиатты айтарлықтай жетискенликлерге еристирди.

Жазыўшы Сарыгүл Баҳадырова өз дөретиўшилигин дәслепп гүрриңлерден баслады. Автордың гүрриңлери турмыстағы әпиўайы ўақыялардан үлкен идеялық жуўмақ шығарыўы менен ажыралып турады.

Оның «Анама хат» гүрриңинде коллективизация дәўириниң трагедиялық ақыбетлери сүүретленеди.

Бул гүрриңде қыздың анасы менен сырласыўы формасында, яғный оның анасынан кеширим сорап жазған хаты арқалы бир шаңарақтың тәғдири баян етиледи. Қыздың әкеси жала менен қамалып кетеди, қыз анасы менен екеўи қалады.

Мине, усы ўақытта көрген қыйыншылықларын, өзиниң жүрек сезимлерин қыз анасына хат формасында жазып сырласады. Қыз өзи ер жеткеннен кейин анасын түсинип, оннан кеширим сорады.

С.Баҳадырованың шығармаларында қахарманлардың руўхый дүньясы оғада бай болып келеди. Бул кубылыс сол дәўирдеги қарақалпақ прозасындағы көп шығармаларға тән болды. Қырғыз жазыўшысы Шынғыс Айтматовтың прозасындағы ана образлары бул хәр бир оқыўшыны ойландыратуғын хэм тәрбиялайтуғын әдебиат үлгилери. Бул образлар қахарман образын жасаўдың

жаңа формасын келтирип шығарды. Бизің миллий қарақалпақ прозасында да анаға арналған шығармалар, әжайып ана образлары жазыушыларымыз тәрәпинен сүүретленген Қ.Султановтың «Ақ дәрәя» романында Назлы кемпир, Г.Есемуратованың «Жийрен» повестиндеги аналар образлары буған мысал бола алады. С.Баҳадырованың гүрриңлериндеги ана образының жасалыуы да усы жазыушылар қәлеми менен бир үнлес келеди.

Шаңарақ, ана хәм перзент арасындағы қарым-қатнастар жазыушының «Бала-белдің димары» гүрриңинде қойылған мәселе. Бул гүрриңде психологизм жүдә күшли. Турмыс курып, бардамлы жерге келин болып түскен нашар өз төркинине қыдырып келеди. Төркиннен үйине қайтып баратырған ол жолда изинен биреудің бақырып-шақырғанын еситти. Тоқтап қараса, шеңгеллердің арасынан жер куртындай қыбырлаған бир баланы көреді. Топыраққа бөленген баланы ол танымады. Бала оған келип «Мени туўған сен бе?» деп сорады хәм Айша лал болып қалды.

Баланы еплеп алдап қайтарса да, оның адымы атылмай, тап изге жүрип баратырғандай сезилди [Баҳадырова С., 1982. – 14 б].

Гүрриң көлеми бойынша қысқа болыуына қарамастан, мазмуны терең, турмыстағы әҳмийетли мәселелер – көркем әдебияттағы орайлық темалардың бири- әдеп-икрамлылық машқаласын сүүретлейди.

Бала ата-анасыз өспеу керек, деген идея жазыушының «Рәушан» атлы гүрриңде де дауам еттириледі. Мухаббат хәм бала, бир-биреуді түсинип жасау – бул шаңарақтың хақыйқый бахыты, деген жуумақ жасалынады бул гүрриңде.

Мухаббат, сүйген ярына садықлықты сақлап қалыу – С.Баҳадырованың «Кешиккен солдат» повестиниң өзегі.

Сондай-ақ сатқынлық, еки жүзлилик турмысымызда ушырасып туратуғын хәдийселер де оның прозасында сәулеленуін тапты.

Мине, усы турмыслық ўақия С.Баҳадырованың «Ағайин» атлы гүрриңиниң темасы. Нарымбет ғарры инисиниң басшы болыуын еситкеннен, оны келеди деп бир қойды сойып, таярлық көреді. Тап усы ўақытта мәжилис келеси хәптеге қалдырылғанлығы, Насырдың жумыстан шыққанлығы хаққында гәп тарайды.

– Пах, тәуир болған екен шыққаны, атаңа нәлеттиң баласынан күйип едим, - дейди тисленип.

– Ағайин емес пе? - деген биреудің сорауы да оны өзине келтирмейди.

– Қаяқтың ағайини, ол болса қыпшақ, мен болсам қарамойын, үш қайнатқанда сорпамыз қосылмайды. Қаңғып жүрген жеринен мен едим әкелген, бизиң үйдің жууындысы менен адам болды. Сол жақсылықты билди ме, тойдырғанның сақалына, деп кетти!...

– Өзим де бир нәрсени билемен-аў, ақыйрын берсин деп жүр едим, мине, айтқаным келди, - деп билгишсинип мардыйыңқырап қойды. Буннан кейин де ол көп нәрселерди айтып ишиндеги дебдиўин шығармақшы болып еди, жағдайдан пайдаланып хабаршы жигит өзиниң бөлинип қалған сөзиниң изин жалғады.

– Биротала жумыстан босаған емес, бұрынғы орнынан көтерилипти. – Барлық гелле Нарымбетке бурылды. Нарымбеттиң есине үйиндеги таярлық түсти ме, я қараған көзлерден тартынды ма, көпшиликтен сытылып сыртқа қарай адым атты.

– Бул рет келмесе, ендиги рет келер. – Өзинше әлле бир нәрселерди гүбирлениўи менен далаға шығып кетти. Оның бул гүбирлениўи енди, әлбетте, жаманлаў емес екенлиги хәммеге түсиникли еди» [Баҳадырова С., 1982. – 9 б].

Бул мысалдан көринип турғанындай, пайдасы тиймеген ағайинди, тап туўысқан иниси болыўына қарамастан жаманлайтуғын унамсыз тип-сатиралық образ Нарымбет жетерли дәрежеде исенимли жасалған.

Жазыўшы С.Баҳадырованың дәретиўшилиги тематикалық кеңлиги менен де өзгешеленип турады. Автордың гүрриңлери, повесть хәм романларында хәзирги дәўир адамларының қурамалы өмирден алжаспаўы мәселелери де өзекли тема етип алынады.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Баҳадырова С. Турмыс сабағы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1982.
2. Баҳадырова С. Тағдир. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1989.
3. Баҳадырова С. Тумарис. –Ташкент: Наврўз, 2018.